

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ALIMDJANOVA Nodira Abdugaparovna
O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi
"San'at nazariyasi va tarixi" kafedrası
dotsenti

OVAZALIYEVA Jasmina
"San'atshunoslik" bo'limi
4 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14540181>

LYUBOV AVDEYEVANING ILMIIY MEROSI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek raqs san'atining rivoji, o'ziga xos xususiyatlari haqida so'z boradi. Raqs san'atining inson maishiy hayotidagi o'rni, uning xalq turmush tarzi, xalq hayoti hamda urf-odatlari bilan bog'liq tarzda rivoj topgani haqida so'z boradi. Maqolada kelajak avlod tarbiyasi uchun xalqimizning boy madaniy va ma'naviy merosini saqlab qolish, uni chuqur o'rganish va tadbiiq qilish masalalariga e'tibor qaratilgan.

Ushbu maqolada o'zbek raqs san'atini ilmiy o'rganishda raqsshunos olimi Lyubov Avdeyevaning o'rni va qoldirgan merosi ko'rib chiqilgan. Olimaning yaratgan ilmiy adabiyotlari, raqs san'ati haqidagi fikrlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqs, xalq, madaniyat, san'at, an'ana, meros, ijod, ma'naviyat, millat, tadqiqot.

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ЛЮБОВЬ АВДЕЕВОЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы развития узбекского танца, его особенности и своеобразие. В статье идёт речь о роли танца в жизни и быте народа, развитие танца в тесной связи с укладом жизни и обычаями народа. В статье уделено внимание вопросам сохранения богатого культурного и духовного наследия узбекского народа в целях воспитания молодёжи, а также глубокого изучения этого наследия.

В данной статье рассмотрены вопросы изучения узбекского танцевального искусства искусствоведом Любовью Авдеевой, её научное наследие. Рассмотрены её научные исследования в области узбекского танцевального искусства.

Ключевые слова: танец, народ, культура, искусство, традиция, наследие, творчество, духовность, нация, исследование.

SCIENTIFIC HERITAGE OF LYUBOV AVDEEVA

ANNOTATION

This article examines the development of Uzbek dance, its features and uniqueness. The article discusses the role of dance in the life and everyday life of the people, the development of dance in close connection with the way of life and customs of the people. The article pays attention to the preservation of the rich cultural and spiritual heritage of the Uzbek people for the purpose of educating young people, as well as a deep study of this heritage.

This article examines the issues of studying Uzbek dance art by art critic Lyubov Avdeeva, her scientific heritage. Her scientific research in the field of Uzbek dance art is considered.

Keywords: dance, people, culture, art, tradition, heritage, creativity, spirituality, nation, research.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, barcha sohalarda tub islohotlar boshlandi. Bu islohotlarning barchasi inson omilini har qachongidan ham yuqori saviyaga ko‘tarib, yoshlarning idroki, salohiyati, ma‘naviy barkamolligining rivojlanishida asos bo‘ldi.

Respublikada inson shaxsini, uning yuksak ma‘naviy fazilatlarini kamol toptirish, milliy istiqlol mafkurasini shakllantirish ustivor vazifa hisoblanadi. Yosh avlodni boy madaniy merosimiz hamda tarixiy qadriyatlarimizga hurmat-e‘tibor, mustaqil Vatanimizga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash hozirgi kun talabidir.

Bugungi kunda o‘sib kelayotgan yosh avlodning ma‘naviy olamini boyitish, uning qalbida kelajakka ishonch tuyg‘ularini shakllantirish masalasi dolzarb bo‘lib kelmoqda.

Jamiyat ijtimoiy-madaniy hayotida insonning ijod mahsuli, ichki kechinmalarining nozik namunasi bo‘lgan san‘at barcha davrlarda ham yuksak mavqega ega bo‘lgan. San‘at hamisha inson ma‘naviy olamining ajralmas qismi, o‘ziga xos ozuqa bo‘lib kelgan. Shu bilan birga san‘atning paydo bo‘lishi, rivojlanishi hamda taraqqiy etishida inson ma‘naviy ongining muhim ko‘rinishi: fikr-mulohazasi, ta‘rifi va e‘tirofi muhim ahamiyat kasb etgan.

Raqs san‘ati insoniyat tarixining dastlabki davrlarida mehnat jarayonlarida, maishiy ko‘rinishlarda paydo bo‘ldi. Xalqning maishiy hayoti bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlanib kelgan, maishiy mazmun-mohiyatga ega bo‘lgan raqs, keyinchalik tomoshaviylikka kasb etib borgan. Uzoq tarixiy taraqqiyot natijasida raqs sayqallanib, badiiy boyib bordi.

Mustaqillik yillarida o‘zbek an‘anaviy raqslarini asrash, o‘zbek raqs san‘atining tarixiy an‘analarini, badiiy uslublarini va usullarini tiklash hamda boyitish, raqslarni millatimizning o‘ziga xos fazilatlarini, boy ma‘naviyatiga munosib darajada ijro etishga e‘tibor qaratildi.

Mustaqillik sharofati bilan respublikada ko‘plab bayram va urf-odatlar tiklandi. An‘analar, marosimlar va urf-odatlar qaror topdi, milliy qadriyatlarni tiklash, mavjud raqs maktablarining an‘analarini xalq orasida ommalashtirish va ularni chuqur o‘rganish uchun keng imkoniyatlar yaratildi.

Xalqimizning ma‘naviy merosini saqlash, mustahkamlash va rivojlantirish, uni kelajak avlodga to‘liq holda yetkazish vazifalari samarali ishlar asosida amalga oshirilmoqda. Kelajak avlod uchun xalqimizning boy tarixiy, madaniy, badiiy va ma‘naviy merosini nafaqat saqlab qolish, balki uni chuqur o‘rganish va tadbir qilish hozirgi kunning muhim vazifasiga aylandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2017 yil 20 apreldagi N PQ-2909 Qaroriga muvofiq “Oliy ta‘limning ma‘naviy-axloqiy mazmunini oshirish, talaba-yoshlarga mustaqillik g‘oyalariga, yuksak ma‘naviyat va insoniylikning milliy an‘analariga sodiqlik ruhini chuqur singdirish, ularda yot g‘oya va mafkuralarga nisbatan immunitet va tanqidiy tafakkurni mustahkamlash bo‘yicha keng ko‘lamli ma‘rifiy va tarbiyaviy ishlarni olib borish” vazifalari belgilandi [1].

Hozirgi kunda O‘zbekiston san‘atshunoslik ilmidagi raqs san‘atini yot unsurlardan himoya qilish, uning ommaviy madaniyat ta’sirlaridan asrash, kelajak avlodga namunaviy maktablar merosini qoldirish masalasi eng ustivor vazifa hisoblanadi.

Raqs san‘ati insonning eng nafis his-tuyg‘ulari va hayajonlarini, nozik ichki kechinmalari hamda orzu-umidlarini o‘zida mujassam etadi, bu tuyg‘ularni nozik harakatlarda ko‘rsatadi. Raqs san‘atida har bir millatning o‘ziga xos xususiyatlari, qiyofasi, xalqning tarixi va ruhiyati o‘zligi bilan namoyon bo‘ladi. O‘zbek milliy raqs san‘ati o‘zining chuqur mazmunga egaligi, nafisligi, nozikligi, ichki kechinmalar va go‘zal his-tuyg‘ularga boyligi hamda sharqona xulq - atvor zamirida yuzaga kelganligi bilan alohida ajralib turadi.

Bugungi kunda raqs san‘ati inson ma’naviy olamida katta ahamiyat kasb etadi, shu bois o‘zbek raqs san‘atining rivojlanish jarayonlari, raqsshunoslik ilmining paydo bo‘lishi hamda rivojlanishi, o‘zbek raqs san‘ati rivojiga o‘z hissasini qo‘shgan raqsshunoslarning ilmiy va ijodiy yo‘lini o‘rganish nihoyatda muhimdir.

Shu vazifalarni amalga oshirish maqsadida, taniqli olimlar Muxsin Qodirov, Lyubov Avdeyeva, Roziya Karimovalarning san‘atshunoslik yo‘nalishidagi ilmiy - tadqiqot izlanishlarini hamda ushbu olimlar qoldirgan bebaho merosini o‘rganish nihoyatda muhim masalalaridan hisoblanadi. Ushbu olimlarning qoldirgan meroslari, qo‘lyozmalari, nashr etilgan kitoblarini amaliyotga tadbiiq etish, xoreografiya sohasi san‘atshunoslik ilmini jonlantirish muhimdir.

Xoreografiya san‘ati sohasi san‘atshunosligining rivojiga Lyubov Aleksandrovna Avdeyeva katta hissa qo‘shgan bo‘lib, olim o‘z tadqiqotlarida milliy raqsning paydo bo‘lishi va rivojlanishi tarixi, an’anaviy raqs liboslari hamda Farg‘ona, Buxoro va Xorazm raqslarining o‘ziga xos xususiyatlari haqida ilmiy ma’lumotlar to‘plagan.

“O‘zbek xalqining ko‘hna raqs san‘atini tiklash an’anaviy raqs san‘atini tasniflash jadvalini tuzib chiqish imkonini berdi. Unda to‘rtta raqs “maktab”ining guvohi bo‘lamiz: farg‘onacha, buxorocha, xorazmcha hamda tog‘li xalqlar raqslari. Ana shu to‘rt tizimga xos raqs har birining hayotini, mashhur mavzu va mazmunlarni murakkab yo‘sinda ifoda etuvchi ramzli, timsolli plastik olami mavjudligini, o‘ziga xos xoreografik tafakkur zimiriga qurilganligini e’tirof etish lozim” [2].

Milliy o‘zbek raqs san‘atini ilmiy o‘rganish, raqs maktablari, ularning o‘ziga xos badiiy ijro uslublarini klassifikatsiya qilish L.A.Avdeyevaning “O‘zbek milliy raqs tarixidan”, “Танцевальное искусство Узбекистана” va boshqa asarlarida o‘z aksini topgan.

L.Avdeyeva o‘zining “O‘zbek milliy raqs tarixidan” kitobida milliy raqs san‘atining ibtidoiy davrdan to bugungi kunga qadar rivojlanish jarayonini ko‘rsatib berdi. Muallif o‘zbek milliy raqs san‘atining nodir namunalarini tahlil qilib, uning ijrochilari haqida atroflicha ma’lumot berdi. Olima bu tadqiqotida o‘zbek milliy raqs san‘atining tarixini jamlab, uning bosib o‘tgan yo‘li haqidagi barcha ma’lumotlarni qeltirgan.

Kitob ikki tilda nashr ettirilgan bo‘lib, “Танцевальное искусство Узбекистана” uning rus tilidagi nashri hisoblanadi.

L.Avdeyevaning “Танец Мукаррам Тургунбоевой” monografiyasi taniqli raqqosa va baletmeyster M.Turg’unboevaning ijodiy faoliyatini yoritishga qaratilgan. Olima ushbu o’quv qo’llanmada M.Turg’unboeva ijro etgan barcha raqslarni tahlil etib, raqqosaning ijodiy yo’li va biografiyasi haqida ma’lumotlar keltirgan. Shu bilan birga, o’quv qo’llanmaga mohir raqqosa M.Turg’unboeva ijro etgan raqslarning tahlili, ularning nazariy asosi, foto jamlamalar va raqsning mazmun matni (libretto) ham kiritilgan.

Raqsshunoslik yo’nalishida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida milliy raqslarning sahnaviy talqini masalasiga ham e’tibor qaratilgan. Bu borada L.Avdeyevaning “Традиции и новаторство в узбекской хореографии” nomzodlik dissertatsiyasini tilga olish zarurdir. Unda o’zbek xoreografiya san’atining an’ana va qadriyatlari haqida tahliliy ma’lumotlar berilgan.

L.Avdeyevaning O’zbekiston baletining tarixini, o’ziga xosligini o’rganishdagi olib borgan ilmiy izlanishlari uning “Балет Узбекистана” (1953-1966 y.y.) qo’lyozmasida o’z aksini topgan. Olima O’zbekiston baletini o’rganish jarayonida soha bo’yicha materiallarni jamlab, Alisher Navoiy nomidagi Davlat Akademik Katta teatrining repertuarida o’rin olgan spektakllar tahliliga bag’ishladi. Mazkur ilmiy ish foto jamlanma bilan boyitilib, unga 1953 yildan 1966 yilga qadar teatr repertuarida mavjud bo’lgan balet spektakllarining foto lavhalari ham kiritildi.

L.Avdeyevaning raqs san’atini o’rganish borasidagi tadqiqotlari O’zRFA San’atshunoslik institutining arxiv fondida saqlanib kelinmoqda.

L.Avdeyeva o’zbek xalq dostonchiligi va uning teatr sahnasida qanday joziba kasb etganligini puxta o’rganib chiqdi. Xalq dostonlari asosida yaratilgan spektakllar opera va balet teatrining sahnasida yangi va nihoyatda jo’shqin faoliyatini davom ettirdi.

Lyubov Avdeyeva “Teatr va xoreografiya” bo’limida katta ilmiy xodim sifatida samarali faoliyat olib bordi, u san’atshunoslik fanlari nomzodi bo’lib, O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan madaniyat xodimi unvoniga sazovor bo’lgan.

L.Avdeyevaning “Xalq artisti Tamara Xonim” (1959), “Mukarram Turg’unboeva” (1957), “O’zbekiston raqs san’ati” (1960), “Bernara Qoriyeva” (1973), “O’zbekiston baleti” (1973), “Galiya Izmaylova” (1975), “Mukarram Turg’unboevaning raqsi” (1989) singari kitoblari va raqs san’atiga doir ilmiy ma’ruzalari hamda qo’lyozmalari hozirgi kunda yosh san’atkor va izlanuvchilar uchun boy ilmiy manba bo’lib xizmat qilmoqda.

Raqsshunos olimi Lyubov Avdeyeva o’zbek xoreografiya san’atining nafaqat tarixchisi, balki san’at sohasining nazariyachisi va tanqidchisi sifatida katta ilmiy meros qoldirdi.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES

1. Mirziyoyev SH.M. “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”. 2017 yil 20 apreldagi N PQ-2909 Qarori.
2. Авдеева Л. Балет Узбекистана. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. – Т.: 1973.
3. Авдеева Л. Танцевальное искусство Узбекистана. “Адабиёт ва санъат” нашриёти. – Т.: 1960.
4. Avdeyeva L. – “Mukarrama Turg’unboyeva raqsi”. G’ofur G’ulom nomidagi “Adabiyot va san’at” nashriyoti. – Т.: 1989.
5. Avdeyeva L. O’zbek milliy raqs tarixidan. – Т.: 2001.
6. Avdeyeva L. O’zbek raqsshunosligi tarixidan bir lavha. San’atshunoslik masalalari. – Т.:1998.